

**ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ
ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ**

**FACTORS INFLUENCING PARENTS' COMPLIANCE WITH CHILDREN'S
VACCINATION RULES**

BOLALAR IMMUNIZATSIYASIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Маматкулов Б.М. - д.м.н. профессор
<https://orcid.org/0009-0008-5801-724X>

Толипова Г.К. - базовый докторант
<https://orcid.org/0009-0009-2554-5326>

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель: изучение отношения родителей к вакцинации. Материал и методы. Проведение опроса среди 980 родителей, проживающих в г. Ташкент, и анализ их ответов. Результаты. Изучались медицинские знания родителей. Чем выше медицинские знания родителей, тем ответственнее они относятся к вакцинации. Заключение. Предоставление родителям большего количества информации в СМИ и социальных сетях приведет к увеличению охвата вакцинацией.

Ключевые слова вакцинация, иммунизация, иммунизация среди детей, вакцина, факторы риска

Annotation. Aim. Study of parents' attitudes towards vaccination. Material and methods. Conducting a survey of 980 parents living in Tashkent and analysing their responses. Results. The medical knowledge of parents was studied. The higher the medical knowledge of parents, the more responsible they are in vaccination. Conclusion. Providing parents with more information in the media and social networks will lead to an increase in vaccination coverage.

Keywords: vaccination, immunization, immunization among children, vaccine, risk factors

Annotatsiya. Maqsad: Ota onalarning vaksinasiyaga bo'lgan munosabatini o'rganish. Material va usullar. Toshkent shaxrida istiqomat qiluvchi 980ta ota-onalar orasida so'rovnoma o'tkazish va ularning javoblarini taxlil qilish. Natijalar. Ota-onalarning tibbiy bilimlari o'rganildi. Ota-onalarning tibbiy madaniyati qancha yuqori bo'lsa shuncha emlashga masuliyat bilan qarashadi. Xulosa. Ota onalarga ko'proq ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda berib borish emlash qamrovini ortishiga olib keladi.

Калим сўзлар: вакцинация, иммунизация, болалар орасида иммунизация, вакцина, хавф омиллари

Введение. В мире растет негативное отношение к активной иммунизации детей, несмотря на очевидную медицинскую и социальную эффективность вакцинации. Дебаты о побочных эффектах вакцин, которые вводят родителей в заблуждение и заставляют их верить, что вакцины могут быть вредны, основаны на недостоверной информации из сомнительных интернет-источников, интервью с популярными, но часто некомпетентными людьми и материалах СМИ, которые открыто искажают результаты научных исследований. Некоторые

родители верят в альтернативные способы профилактики инфекционных заболеваний, используя методы, далекие от медицины [1]. Утверждения о том, что вакцины вызывают побочные эффекты, должны быть подкреплены обоснованными и надежными научными данными. Однако одни лишь доказательства того, что вакцины безопасны и эффективны, не всегда убеждают родителей вакцинировать своих детей. Помимо предоставления важных данных о безопасности вакцин, в этой статье обсуждается важная роль коммуникации, особенно диалога, в формировании общественного доверия к вакцинации с конечной целью увеличения охвата вакцинацией и предотвращения будущих вспышек заболеваний, предупреждаемых вакцинацией [2]. По сравнению с детьми, посещающими государственные дошкольные учреждения, дети, находящиеся под опекой родителей или нянь, имеют более низкий уровень охвата иммунизацией. Поскольку они боятся, что даже иммунизация повлияет на здоровье их детей, родители, которые воспитывают своих детей дома, чрезмерно осторожны с ними [3, 4].

Цель: изучить влияние отношения родителей к вакцинации и медицинских знаний на охват вакцинацией детей. Разработать меры на основе полученных результатов.

Материалы и методы. Интервью. Был проведен опрос родителей с целью изучения их мнения относительно вакцинации своих детей. Анкета состояла из 30 вопросов, включающих общую информацию о родителях и детях, образование родителей и их отношение к иммунизации, а также конкретные вопросы об организационных аспектах вакцинации. В исследовании приняли участие 980 родителей, посетивших семейные поликлиники г. Ташкента. Из них 570 (контрольная группа) получили все прививки. Дети остальных 410 матерей не получили все прививки, предусмотренные национальным календарем прививок (основная группа).

Анализ данных. Метод исследования случай-контроль. Для анализа полученных данных были рассчитаны экстенсивные показатели и их ошибки. Показатели в основной и контрольной группах сравнивались с помощью отношения шансов. Для оценки разницы между показателями использовался t-критерий Стьюдента ($p < 0,05$). Также была установлена корреляция между показателями.

Результаты и обсуждение. На вопрос о том, как родители оценивают свои знания о вакцинации, большинство матерей обеих групп ответили, что считают себя достаточно информированными по этому вопросу (рисунок 1).

Рис. 1. Распределение респондентов, по субъективной оценке, своих знаний о вакцинации (%).

Согласно полученным результатам, в основной группе матерей, которые считали свой уровень знаний достаточным, было в 1,2 раза меньше, чем в контрольной группе.

Недостаточно информированных было в 1,8 раза больше. Из этих данных можно сделать вывод, что обогащение знаний родителей о вакцинации положительно влияет на эффективную организацию вакцинопрофилактической работы (ОШ-2,0) ($p < 0,001$). На вопрос о побочных эффектах после вакцинации цифры противоречили приведенным выше данным. Установлено, что $92,4 \pm 1,0\%$ матерей основной группы и $78,2 \pm 2,1\%$ матерей контрольной группы знали о различных побочных эффектах ($p < 0,001$). Остальные респонденты сообщили, что не имеют достаточной информации о побочных эффектах. Обилие информации о побочных эффектах формирует негативное отношение к вакцинации и становится причиной задержки ее своевременного проведения (ОШ-2,2) ($p < 0,001$). Из полученных результатов можно сделать следующий вывод. Наряду с объективными причинами несвоевременного получения прививок, оказывает влияние и уровень знаний матерей об осложнениях вакцинации. Высокая доля знающих об этом в основной группе обусловлена их убеждением в преувеличенности побочных эффектов или распространенности редких нежелательных явлений.

На вопрос, откуда они черпают свои знания о побочных эффектах, они заявили, что не читали их в научно обоснованных источниках. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости мониторинга каналов получения информации о вакцинации для матерей и предоставления им достоверной информации.

При изучении источников получения информации о вакцинации для родителей $49,8 \pm 1,9\%$ основной группы сообщили, что получают информацию непосредственно от медицинских работников. Доля таких матерей в контрольной группе была почти в 1,5 раза выше и составила $75,9 \pm 2,6\%$. $58,8 \pm 1,8\%$ и $28,6 \pm 2,9\%$ матерей основной и контрольных групп соответственно сообщили, что самостоятельно получают необходимую информацию из сети Интернет. Недостаточная передача медицинским персоналом информации о вакцинации родителям негативно сказывается на работе по этому вопросу (ОШ-3.1) ($p < 0,001$). Эти данные еще раз подтверждают вышеизложенные выводы о необходимости контроля источников и потоков информации. Мы считаем, что необходимо уделить особое внимание деятельности врачей по повышению уровня знаний населения о вакцинации, что будет способствовать распространению достоверной информации среди населения.

В то же время большинство родителей выразили желание получать больше информации об иммунопрофилактике. Этот показатель составил $87,7 \pm 1,0\%$ и $83,1 \pm 1,9\%$ в основной и контрольной группах соответственно. Мы считаем, что высокая доля заинтересованных в получении информации в группах является одним из важных факторов, определяющих перспективы пропагандистской работы. Тех, кто считает необходимым дальнейшее увеличение предоставления информации через СМИ, оказалось большинство в обеих группах. Данный показатель составил $98,0 \pm 0,6\%$ в основной группе и $89,7 \pm 2,0\%$ в контрольной группе. Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости предоставления эффективной информации через СМИ.

Вакцинация проводится населению бесплатно и финансируется государством. В результате опроса осведомленности матерей по данному вопросу было выявлено, что об этом знали $98,5 \pm 0,4\%$ основной группы и $97,1 \pm 1,0\%$ контрольной группы.

Осведомленность родителей о национальном календаре профилактических прививок составила $95,2 \pm 0,7\%$ в основной группе и $84,3 \pm 2,2\%$ в контрольной группе ($p < 0,001$). Более низкая доля тех, кто считал себя осведомленным о национальном календаре вакцинации в контрольной группе по сравнению с основной группой, может быть объяснена тем, что участники основной группы считали себя осведомленными, хотя и не обладали достаточными знаниями. Этот вывод был основан на том факте, что, когда родителей, которые утверждали, что они "в курсе", спросили о сроках получения вакцин, $76,6 \pm 1,4\%$ не смогли подсчитать сроки получения более 3 вакцин ($30,7 \pm 2,8\%$ в контрольной группе). При изучении уровня знаний об осложнениях после вакцинации $95,6 \pm 0,7\%$ в основной группе и $86,4\%$ в контрольной группе ответили утвердительно. Группы статистически значительно различались по этому показателю ($p < 0,001$) (Таблица 1)

Таблица 1.

Распределение ответов родителей на вопрос «Знаете ли вы о поствакцинальных осложнениях» (%).

Знают ли родители об осложнениях после вакцинации?	Основная группа n=960		Контрольная группа n=960		Абсолютный риск	Отношение шансов
	Абсолютный	%	Абсолютный	%		
Да	918	95,6±0,7	242	86,4±2,0***	1,1	5.5
Нет	16	1,7±0,4	30	10,7±1,8***	0,2	
У меня нет полной информации	26	2,7±0,5	8	2,9±1,0	0,9	

Примечание. * - разница между группами достоверна, * - $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$, *** - $p < 0,001$.

Полученные результаты можно резюмировать следующим образом: Большое количество считающих себя осведомленными о поствакцинальных осложнениях в основной группе можно объяснить тем, что они слышали или читали в Интернете о различных необоснованных и преувеличенных осложнениях вакцинации, и в результате веры в такую информацию сознательно откладывали вакцинацию своих детей в той или иной степени.

На вопрос, знали ли они о вакцинации по эпидемиологическим показаниям, доля ответивших «Да» также была выше в основной группе, чем в контрольной (90,8±0,9% и 83,6±2,2% соответственно) ($p < 0,01$).

На вопрос о том, каково их мнение о профилактической вакцинации, 77,2±1,4% матерей основной группы и 92,1±1,6% матерей контрольной группы высказали положительное мнение. Доля тех, кто в контрольной группе имел положительное мнение о вакцинации, статистически значимо отличалась от основной группы ($p < 0,001$). Остальные респонденты имели отрицательное мнение по этому вопросу. При анализе причин отрицательного мнения было выявлено, что большинство из них (74,5±2,8%) считали, что после вакцинации возникнут осложнения, а (14,2±2,5%) не доверяли знаниям и навыкам врачей и медсестер. Остальные называли различные другие причины. Большинство родителей, имеющих положительное мнение (89,4±1,7), заявили, что считают, что прививки защитят их детей от инфекционных заболеваний. Ответы родителей на вопрос о том, знают ли они название вакцины, которой был сделан их ребенок, и страну, в которой она произведена, представлены в таблице 2.

Доля родителей, имеющих информацию о вакцинах, в основной и контрольной группах составила 64,4±1,5% и 55,7±3,0% соответственно, и между группами была выявлена статистически значимая разница с преимуществом основной группы ($p < 0,05$). Более высокая доля родителей в основной группе, знавших о вакцинах, полученных их детьми, по сравнению с контрольной группой, может быть объяснена тем, что отрицательно настроенные к вакцинации родители сознательно стараются их помнить из-за страха осложнений. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя доля родителей детей, получивших вакцины поздно, выше, чем у родителей, отрицательно настроенных к вакцинации, они также более охотно получают информацию о вакцинации. Предоставление таким родителям достоверной информации о вакцинации является определяющим фактором своевременного и эффективного проведения вакцинопрофилактики.

Таблица 2.

Распределение родителей по уровню знания названий или стран-производителей вакцин, которые получили их дети (%).

Знают ли родители информацию о вакцинах, которые получил их ребенок?	Основная группа n=960		Контрольная группа n=960		Абсолютный риск	Отношение шансов
	Абсолютное кол-во	%	Абсолютное кол-во	%		
Да	618	64,4±1,5	156	55,7±3,0*	1,2	3,8
Нет	102	10,6±1,0	76	27,1±2,7***	0,4	
Забыл(а)	240	25,0±1,4	48	17,1±2,3*	1,5	

Установлено, что 92,7±0,8% родителей в основной группе и 70,0±2,7% родителей в контрольной группе знали точные даты вакцинации своих детей. В связи с этим было отмечено, что основная группа имела статистически значимо более высокий показатель, чем контрольная группа ($p < 0,001$). Тот факт, что родители детей, получивших поздние прививки, знали даты прививок своих детей больше, чем контрольная группа, можно объяснить тем, что они стали более ответственно подходить к последующим прививкам в связи с поздним проведением прививок. Кроме того, когда родителей, не знавших даты прививок, спросили о причинах неинтересности данной информации, большинство из них (72,5±1,8%) заявили, что медсестры регулярно предупреждают их о датах прививок, и поэтому они не стараются запомнить даты прививок. Из этого можно сделать вывод, что своевременное информирование населения патронажными медсестрами о сроках проведения вакцинации повышает доверие населения к работникам первичной медико-санитарной помощи и мотивирует их на своевременную вакцинацию.

Заключение.

1. На основании оценки родителями знаний о вакцинах были получены следующие результаты: было замечено, что матерей, считающих свой уровень знаний достаточным, в основной группе в 1,3 раза меньше, чем в контрольной. Исходя из того, что лиц с недостаточным уровнем знаний было в 1,6 раза больше, можно сказать, что обогащение знаний родителей о вакцинации положительно влияет на эффективную организацию вакцинационной работы.

2. У родителей есть широкий спектр возможностей для получения информации о вакцинации и ее осложнениях, и Интернет играет в этом отношении значительную роль. Если врачи не будут предоставлять им достоверную и точную информацию, родители будут продолжать получать необоснованную и преувеличенную информацию о побочных эффектах и осложнениях вакцинации, что негативно сказывается на вакцинации.

Литература

1. Иммунология, Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д., Москва, Издательство "Мир", 2000, 593 с.
2. Burnett RJ, Larson HJ, Moloi MH, Tshatsinde EA, Meheus A, Paterson P, François G. Addressing public questioning and concerns about vaccination in South Africa: a guide for healthcare workers. *Vaccine*. 2012 Sep 7;30 Suppl 3: C 72-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.03.037. PMID: 22939026
3. Маматкулов БМ., Толипова ГК. Влияние Медицинских Знаний И Мнений Родителей О Вакцинации На Охват Детей Иммунизацией. *ActaCAMU* 7/2024. Стр. 136-141.
4. Mamatqulov BM., Tolipova GK. The Influence of Medical Understanding and Parental Views on Vaccinations Regarding Children's Immunization Rates. *Central Asian Journal of Medicine*. Tashkent 3/2024. 88-92 p.